

बिहार में पूर्व-औपनिवेशिक काल के दौरान दलितों का विवरण

Description of Dalits During the Pre-colonial Period in Bihar

Paper Id : 19094 Submission Date : 16/07/2024 Acceptance Date : 23/07/2024 Publication Date : 25/07/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13270605

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

शिवानन्द कुमार

शोधछात्र

इतिहास विभाग

वाई. बी. एन. विश्वविद्यालय

राँची, झारखण्ड, भारत

Abstract

भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, पारंपरिक हिंदू समाज में दलितों का स्थान, उनके ऐतिहासिक पूर्ववृत्त और पूर्व-औपनिवेशिक बिहार में दलितों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जाति व्यवस्था अकेले भारत में एक अनूठी घटना रही है। दुनिया के अन्य हिस्सों में, यूरोप की तरह ईसाई संप्रदायों में विभाजन, अफ्रीका में जनजातीय विभाजन, मुस्लिम दुनिया में सांप्रदायिक मतभेद थे। कभी-कभी अफ्रीका और मुस्लिम दुनिया में, ये कृत्रिम विभाजन खूनी झगड़ों का कारण बनते हैं, और जल्द ही किसी समझौते में समाप्त हो जाते हैं। वे पूरे समाज को भारत में जाति व्यवस्था की तरह बेशर्मी से विभाजित नहीं करते हैं। वास्तव में, भारत में हर गली और हर गली जाति के आधार पर विभाजित है। उदाहरण के लिए, बिहार में ब्राह्मण गलियाँ, वैश्य गलियाँ, महतो टोला, चमरटोली, धोबी टोला आदि हैं। यहाँ तक कि नामों के साथ जाति भी जोड़ दी जाती है जैसे शास्त्री, साहु, महतो, चौधरी, रजक आदि।

Keywords

शास्त्री, साहु, महतो, चौधरी, रजक, ब्राह्मण गलियाँ, वैश्य गलियाँ, महतो टोला, चमरटोली ।

Introduction

जाति व्यवस्था एक जटिल विषय है और भारत और विदेशों में विद्वानों के बीच इस पर काफी बहस होती है। यह भारत की एक विशिष्ट संस्था है। भारतीय वर्ग विभाजन की अवधारणा सबसे पहले वेदों में दिखाई दी, जो प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जिन पर हिंदू धर्म आधारित है। इंडो-आर्यन संस्कृति के ये साहित्यिक अभिलेख जाति के उद्भव के पीछे के कारकों का उल्लेख करने वाले सबसे शुरुआती अभिलेख हैं। इंडो-आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणवादी विविधता उत्तर भारत के गंगा के मैदानों में विकसित हुई थी। लोग, जिन्हें इंडो-आर्यन के रूप में जाना जाता है। भाषाई रूप से इंडो-सेल्ट्स, इंडो-सैक्सन और ट्यूटन, रोमन और ईरानी जैसे लोगों के बड़े परिवार से संबंधित हैं।'

स्पेनिश और पुर्तगाली भी इसी परिवार से संबंधित हैं। प्रागैतिहासिक काल में लगभग 5000 ई.पू. सभी के पूर्वजएसा लगता है कि ये लोग एक स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा करते थे और एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संपर्क में थे। जब कुछ कारणों से वे अपने

घर से अलग हो गए, तो विभिन्न समूह अलग-अलग दिशाओं में चले गए। इस प्रक्रिया में उनकी अलग-अलग भाषाएँ अलग-अलग हो गईं, फिर भी पर्याप्त सामान्य संरचना बनी रही। इन लोगों की एक शाखा जो लगभग 2500 ई. में भारत पहुँची, जिसका धर्म प्रारंभिक वैदिक धर्म में दर्शाया गया था। उसे इंडो-आर्यन कहा जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन आर्यों के साक्षरता रिकॉर्ड न केवल पहले हैं, बल्कि उनमें जाति को निर्धारित करने वाले कारकों का सबसे पहला उल्लेख और निरंतर इतिहास भी है और वे सभी चार सामाजिक व्यवस्थाओं, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के इर्द-गिर्द घूमते हैं, न कि आज की जातियों को बनाने वाले विविध समूहों के। हिंदुओं का सबसे पुराना दस्तावेज, ऋग्वेद, कहता है कि सामाजिक व्यवस्था सृष्टि के समय पुरुष, आदिम प्राणी के शरीर से उत्पन्न हुई।

Objective of study प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य बिहार में पूर्व-औपनिवेशिक काल के दौरान दलितों की स्थिति का विवेचन करना है।

Review of Literature सेलेस्टिन चार्ल्स अल्फ्रेड बौगल एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिन्हें एमिलदुर्खीम के सहयोगियों में से एक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था, उन्होंने 1971 में जाति व्यवस्था पर निबंध लिखे और इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया।

महाराष्ट्र के श्रीधरवी. केतकर, जाति व्यवस्था पर सेलेस्टिनबौगल के विचारों से प्रभावित होकर, 1909 में भारत में जाति का इतिहास नामक पुस्तक लिखी और इसे टेलर और कारपेंटर द्वारा प्रकाशित किया गया।

जे. एच. हटन एक अंग्रेजी में जन्मे मानवविज्ञानी और औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) में प्रशासक थे। उन्होंने भारत में जाति नामक पुस्तक लिखी इसकी प्रकृति, कार्य और उत्पत्ति पहली बार 1946 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई।

Main Text

स्पेनिश और पुर्तगाली भी इसी परिवार से संबंधित हैं। प्रागैतिहासिक काल में लगभग 5000 ई.पू. सभी के पूर्वजऐसा लगता है कि ये लोग एक स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा करते थे और एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संपर्क में थे। जब कुछ कारणों से वे अपने घर से अलग हो गए, तो विभिन्न समूह अलग-अलग दिशाओं में चले गए। इस प्रक्रिया में उनकी अलग-अलग भाषाएँ अलग-अलग हो गईं, फिर भी पर्याप्त सामान्य संरचना बनी रही। इन लोगों की एक शाखा जो लगभग 2500 ई. में भारत पहुँची, जिसका धर्म प्रारंभिक वैदिक धर्म में दर्शाया गया था। उसे इंडो-आर्यन कहा जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन आर्यों के साक्षरता रिकॉर्ड न केवल पहले हैं, बल्कि उनमें जाति को निर्धारित करने वाले कारकों का सबसे पहला उल्लेख और निरंतर इतिहास भी है और वे सभी चार सामाजिक व्यवस्थाओं, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के इर्द-गिर्द घूमते हैं, न कि आज की जातियों को बनाने वाले विविध समूहों के। हिंदुओं का सबसे पुराना दस्तावेज, ऋग्वेद, कहता है कि सामाजिक व्यवस्था सृष्टि के समय पुरुष, आदिम प्राणी के शरीर से उत्पन्न हुई।

यह कहता है कि ब्राह्मण उसके सिर से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जाँघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। पुरुष के शरीर के ये सभी अंग एक कार्यशील समाज के आवश्यक अंगों का प्रतिनिधित्व करते थे। हालाँकि इस तरह की कोई व्याख्या सीधे तौर पर ऋग्वेद में नहीं दी गई है, लेकिन इन विभाजनों से जुड़े विशेष अंग और जिन क्रमों में उनका उल्लेख किया गया है, वे संभवतः उस समय के समाज में उनकी स्थिति का संकेत देते हैं। तैत्तिरीय संहिता भी इन चार वर्गों की उत्पत्ति को निर्माता के चार अंगों से जोड़ती है, साथ ही उनकी स्थिति का स्पष्टीकरण भी देती है। ब्राह्मणों को सबसे शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि वे मुँह से पैदा हुए थे। चूँकि वे भुजाओं से बनाए गए थे, इसलिए राजन्य (क्षत्रिय) शक्तिशाली हैं। चूँकि वे पेट से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वैश्यों को खाने के लिए बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि वे अत्यधिक कर के अधीन हैं। शूद्रों को दूसरों का परिवहन करना है और पैरों पर निर्भर रहना है क्योंकि वे उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस सृष्टि के विवरण में न केवल वर्गों की उत्पत्ति की धार्मिक रूप से व्याख्या की गई है, बल्कि उनके कार्यों और स्थिति को भी दैवीय औचित्य दिया गया है। ऋग्वेद में शूद्र को दूसरे का सेवक बताया गया है, जिसे इच्छानुसार निकाला और मारा जा सकता है। यदि शूद्र समृद्ध भी है, तो पंचविंश ब्राह्मण घोषणा करता है

कि उसे दूसरे का सेवक होना चाहिए, तथा अपने से वरिष्ठ के पैर धोना उसका मुख्य व्यवसाय होना चाहिए। शूद्रों को गायों का दूध दुहने से मना किया गया था, जिसका दूध अग्निहोत्र (बलिदान) जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने, सोम (एक मादक पेय) का सेवन करने, यज्ञोपवीत (पवित्र धागा) पहनने, वेदों का अध्ययन करने और पवित्र अग्नि जलाने से रोक दिया गया था। शूद्र महिला को दूर से देखने पर भी वेदों का पाठ बंद कर देना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण ने तो यहां तक कहा है कि शूद्र स्वयं असत्यवादी हैं। आर्य पुरुष के लिए शूद्र विवाहित महिला के साथ अवैध संबंध रखना उचित था। इस संबंध में, वशिष्ठ ने एक ब्राह्मण पाठ को उद्धृत किया है जिसमें कहा गया है कि शूद्र जाति की महिला केवल आनंद के लिए बनाई गई थी, न कि किसी उच्च उद्देश्य की उन्नति के लिए। विष्णुपुराण में उल्लेख है कि जो लोग अछूतों को देखने या उनसे बात करने का पाप करते हैं, उन्हें अगले जन्म में कुत्ते, कौवे, सूअर आदि के रूप में जन्म लेना पड़ता है। मनुस्मृति के समय तक, जो कि लगभग 700 ई.पू. माना जाता है, अछूत समस्या का नकारात्मक पहलू अपने चरम पर पहुंच गया था। जो सामाजिक निषेध था, वह राजनीतिक भी बन गया। शूद्रों को शासन करने या किसी भी जिम्मेदारी को संभालने के लिए अयोग्य माना जाता था। यह नियम था कि एक ब्राह्मण को उस राज्य में नहीं रहना चाहिए जिसका मुखिया शूद्र हो। कर्म का धार्मिक सिद्धांत, जो यह मानता है कि जीवन में किसी व्यक्ति का स्थान उसके पिछले जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है, पारंपरिक रूप से स्थिति में अंतर को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐतिहासिक रूप से, जाति और अस्पृश्यता भारत पर आर्यों की विजय का सामाजिक परिणाम थे। विजेता स्वाभाविक रूप से शासक बन गए और उन्हें श्रेष्ठ माना गया और पराजितों को उनसे कमतर माना गया। इस प्रकार सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया में, मूल आबादी का एक हिस्सा आर्यों के समूह में शामिल हो गया और शारीरिक शक्ति नरुल की श्रेष्ठता और हीनता का आधार बन गई। एक जाति की दूसरी जाति पर यह श्रेष्ठता रक्त और भोजन की शुद्धता के माध्यम से बनी रही। परिणामस्वरूप एक जाति और दूसरी जाति के बीच, एक जनजाति समूह और दूसरे जनजाति समूह के बीच खान-पान और विवाह का कोई मेलजोल नहीं रहा। सबसे पहले दो स्पष्ट नस्लीय समूह अस्तित्व में आए, आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्यों के बीच संघर्ष तीव्र हो गया है और अस्पृश्यता, शुद्धता और प्रदूषण का प्रचलन बढ़ गया है।

समय के साथ-साथ सामाजिक समूहों का विकास हुआ। तब व्यवसाय से संबंधित शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों का गठन किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज के वर्ण या व्यावसायिक विभाजन समय के साथ कई जातियों में बदल गए। इस प्रकार सामाजिक समूहों ने वर्ण या जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। जातियों को पानी के तंग डिब्बों में विभाजित किया गया और उन्हें जीवन का एक स्थायी पट्टा दिया गया। यह प्राकृतिक विकास के परिणामस्वरूप नहीं आया है, इसके विपरीत यह एक इच्छुक सामाजिक समूह, अर्थात् प्रमुख का एक मनमाना निर्माण था। इस प्रकार, उत्तर-वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से चार वर्णों में विभाजित था। प्रत्येक वर्ण को अच्छी तरह से परिभाषित कार्य सौंपे गए थे। हालांकि इस बात पर जोर दिया गया था कि वर्ण जन्म पर आधारित था और दो उच्च वर्णों को विशेष अधिकार दिए गए थे। पहले तीन वर्ण द्विज या द्विज थे, उन्हें पवित्र धागा पहनने और वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था, जबकि शूद्रों को ऐसे किसी भी अधिकार से वंचित किया गया था।"

जाति व्यवस्था एक स्थापित तथ्य बन गई है और लोगों को यह माना जाता है कि वे इसे ईश्वर द्वारा निर्धारित संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। जाति व्यवस्था को एक दैवीय व्यवस्था के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें केवल ईश्वर के क्रोध को भड़काने के जोखिम पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता था। वेदों के अचूक चरित्र को एक दिव्य

रहस्योद्घाटन के रूप में स्थापित किया गया था और पवित्र शास्त्रों के अधिकार ने जाति व्यवस्था को बनाए रखने में एक लंबा रास्ता तय किया। अस्पृश्यता वर्णधर्म के विचलन से उत्पन्न हुई।" अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का सबसे अवैध रूप है, और जाति अपनी बारी में, वर्ण की अवधारणा की अवैध संतान है।

इस प्रकार, जाति, जो हिंदू धर्म की एक परिभाषित विशेषता है। अनुष्ठान शुद्धता पर आधारित सामाजिक समूहों की एक जटिल प्रणाली है। एक व्यक्ति को उस जाति का सदस्य माना जाता है जिसमें वह पैदा होता है और मृत्यु तक उसी जाति का सदस्य बना रहता है, हालांकि उस जाति का दर्जा समय के साथ और क्षेत्रों में बदल सकता है। भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के एक अन्य सिद्धांतकार, सेलेस्टिनबोगल, का दावा है कि चार वर्ण व्यवस्था कभी भी एक विचार से अधिक नहीं रही है। उनके विचार में, वास्तविक समूह जातियाँ या जातियाँ थीं जो वंशानुगत विशेषज्ञता, पदानुक्रम और एक समूह को दूसरे से अलग करने या अलग करने के तीन बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित एक प्रणाली का हिस्सा थीं। हालांकि, उन्होंने बताया कि जाति का पदानुक्रम व्यवसायों की उपयोगिता प्रकृति से कम उनकी सापेक्ष शुद्धता और अशुद्धता से निर्धारित होता है। श्रीधरवी. केतकर ने इस विचार पर और बल दिया कि जातिगत विशिष्टता का मूल शुद्धता और अपवित्रता की अवधारणा है, न कि नस्लीय अंतर।" जे.एच. हटन", एक अन्य सामाजिक मानवविज्ञानी, जाति व्यवस्था को कई व्यक्तिगत कोशिकाओं की एक संयुक्त इकाई मानते हैं, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और इस तरह उन सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बंधनों के महत्व को कम कर देती है जो इस प्रणाली को बनाए रखते हैं और इसे एक जैविक संपूर्ण बनाते हैं। उनका अध्ययन जाति की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यप्रणाली की एक क्लासिक जांच है।

लुईड्यूमॉन्ट ने जाति पर अपने स्मारकीय कार्य होमो हिरार्किकस के फ्रांसीसी संस्करण की प्रस्तावना में रूएस्साईसुरलेसिस्टमेडेसकास्ट्स जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में कई दावे किए हैं, जो प्राचीन भारत के इतिहासकार के लिए मौलिक रुचि की समस्याएं हैं।"

Conclusion

आर.पी. चंद्रा, एन.के. दत्त, डी.एन. मजूमदार और जी.एस. घुर्ये जैसे विद्वानों ने द्रविड़ों पर आर्यों की विजय और द्रविड़ों द्वारा पूर्व द्रविड़ों पर विजय के संदर्भ में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या की। नस्लीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने आर्य विजेताओं की ओर से अपने रक्त को आदिवासी संदूषण से अछूता रखने के लिए एक सचेत प्रयास को निहित किया। घुर्ये ने ऐसी शुद्धता बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को विकसित करने में ब्राह्मणों की भूमिका पर जोर दिया। आर्यन, द्रविड़ शत्रुता और विरोध के संदर्भ में जाति की व्याख्याएँ दक्षिण भारतीय राजनीति के संदर्भ में बहुत लोकप्रिय हुईं, जहाँ इसे ब्राह्मणों द्वारा अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक श्रेष्ठता थोपने के एक स्पष्ट उपकरण के रूप में देखा गया। डी.डी. कोसंबी, एक भाषाविद् और मार्क्सवादी इतिहासकार, ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के ढांचे के भीतर जाति के अध्ययन के लिए एक सामान्य परिकल्पना प्रदान की। उन्होंने जातिगत अंतर्विवाह की उत्पत्ति को आर्यों और पूर्व आर्यों के एक नागरिक समाज में आत्मसात करने से जोड़ा और उत्पादन के नए संबंधों की शुरुआत को, जो गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर लाने के लिए पर्याप्त पैमाने पर थे, आर्यों का मुख्य योगदान माना। उनके अनुसार, पराजित दास और शूद्र जनजातियों से एक दास जाति के गठन ने आर्य समाज में उत्पादन के नए संबंधों के विकास को जन्म दिया। भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास निरंतर सामाजिक तनाव और प्रचलित सामाजिक संहिता के विरुद्ध विरोध और विद्रोह का भी रिकॉर्ड रखता है।"

References

1. घुर्याजी.एस., कास्ट एंड रेस इन इंडिया, पॉपुलर प्रकाशन, बॉम्बे, 1990, पृ. 163.

2. ऋग्वेद के बाद के भजनों में से एक, जिसे पुरुषसूक्त के नाम से जाना जाता है, आदिम सत्ता से उत्पन्न समाज के चार क्रमों का उल्लेख करता है।
3. कथा संहिता (XXXI-2), शतपथ ब्राह्मण (III-i.110), मैत्रायणी संहिता (VII-1.1.6) और पंचविंसा ब्राह्मण (VI-1.11) शूद्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख करते हैं।
4. विष्णुस्मृति, अध्याय XVIII, श्लोक 11-15।
5. एफ. मैक्समूलर, सेक्रेडबुक ऑफ द ईस्ट खंड 44: शतपथ ब्राह्मण, जूलियसएग्लिंग द्वारा अनुवादित, मोतीलालबनारसीदासपब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत, 1980, पृ. 446।
6. वशिष्ठ सबसे पुराने और सबसे सम्मानित वैदिक ऋषियों में से एक हैं। वे भारत के सप्तर्षियों (सात महान ऋषियों) में से एक हैं।
7. मनुस्मृति या मनु के कानून एक प्राचीन भारतीय कानूनी ग्रंथ है और हिंदू संहिता की पुस्तकों में सबसे अधिक प्रामाणिक है। इसे पौराणिक प्रथम मनुष्य और विधि निर्माता मनु से जोड़ा जाता है।
8. मनुस्मृति ऐसे प्रस्तावों से भरी पड़ी है।
9. ओम प्रकाश, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, न्यूएज इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड, 2005, नई दिल्ली, पृ.251.
10. रेबतीबल्लव त्रिपाठी, दलित उपमानव समाज, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1994, पृ. 6.
11. वर्णधर्म मनु द्वारा समाज में विभिन्न वर्णों के लिए निर्धारित कर्तव्य हैं।
12. स्मितानरुला, ब्रोकन पीपल इंडियाज अनटचेबल्स, ह्यूमनराइट्सवाँच, न्यूयॉर्क, 1999, पृष्ठ 25.
13. सेलेस्टिनचार्ल्सअल्फ्रेडबौगल, जाति व्यवस्था पर निबंध, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1971.
14. महाराष्ट्र के श्रीधरवी. केतकर, भारत में जाति का इतिहास, टेलर और कारपेंटर द्वारा प्रकाशित, 1909।
15. जे. एच. हटन, भारत में जाति, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1946.
16. हटनजे. एच., भारतीय राज्यों में जाति इसकी प्रकृति, कार्य और उत्पत्ति, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन, 1963, पृ. 46.
17. सुवीराजायसवाल, जाति उत्पत्ति, कार्य और परिवर्तन के आयाम, मनोहर प्रकाशक, नई दिल्ली, 1998, पृ. 1.
18. इबिड., पृ. 40.
19. चटर्जी एस. के., भारत में अनुसूचित जातियाँ, ज्ञान प्रकाशन गृह, नई दिल्ली, खंड. 1, पृ. 97.